

PHYSICAL SCIENCES

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ γ -ОБЛУЧЕНИЯ

Исаков Г.И.

*доктор физ.-мат. наук, профессор,
Институт Физики МНО Азербайджана*

Исмаилов А.А.

*кандидат физических наук, доцент,
Институт Физики МНО Азербайджана*

Гасанов Н.З.

*кандидат физических наук, доцент,
Институт Физики МНО Азербайджана*

Исмаилова П.Г.

*кандидат физических наук, доцент,
Институт Физики МНО Азербайджана*

Исмаилов А.А.

*преподаватель кафедры «Компьютерные технологии»,
Азербайджанский Технический Университет, г. Баку*

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ CRYSTALS ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) AT DIFFERENT DOSES OF γ -IRRADIATION

Isakov G.,

*Doctor of Physics, professor, Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Ismailov A.,

*PhD in physics, associate professor, Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasanov N.,

*PhD in physics, associate professor, Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Ismailova P.,

*PhD in physics, associate professor, Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Ismailov A.

*teacher of the department "Computer technologies",
Azerbaijan Technical University, Baku*

Аннотация

Изменение электропроводности монокристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ при низких температурах связано не с изменением концентрации свободных носителей заряда, а с их температурной активацией и подвижностью. Основным механизмом рассеяния носителей заряда является рассеяние на примесных центрах, вследствие чего после γ -облучения рассеяние усиливается. Энергия активации носителей заряда уменьшается при замене атомов In на атомы Sm в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$, а также при увеличении дозы γ -облучения.

Abstract

The change in the electrical conductivity of $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ single crystals at low temperatures is associated not with a change in the concentration of free charge carriers, but with their temperature activation and mobility. The main mechanism of charge carrier scattering is scattering at impurity centers, as a result of which the scattering increases after γ -irradiation. The activation energy of charge carriers decreases when replacing In atoms with Sm atoms in $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ crystals, as well as when increasing the dose of γ -irradiation.

Ключевые слова: полупроводник, монокристалл, редкоземельный элемент, электропроводность, холловская подвижность, γ -облучение.

Keywords: semiconductor, single crystal, rare earth element, electrical conductivity, Hall mobility, γ -irradiation.

Введение

В полупроводниках типа $A^{III}B^{VI}$ особенности химических соединений и их физические свойства обусловлены числом неспаренных валентных электронов. Такие неполновалентные соединения типа GaSe (InSe, GaTe) обычно кристаллизуются в слоистой и цепочечной структуре. Благодаря своим уникальным свойствам эти кристаллы пригодны для создания детекторов рентгеновского излучения [1,2], устройств измерения радиоактивности в ядерных реакторах [3].

Согласно [4,5], при легировании полупроводников редкоземельными элементами (РЗЭ) они обладают низкой растворимостью и очищающей способностью, что связано с уменьшением концентрации неконтролируемых примесей и увеличением подвижности носителей заряда. Замена атомов индия атомами РЗЭ в кристаллах приводит к увеличению числа уровней донорного типа, что создает условия для формирования n -типа проводимости.

В работе [3] исследована температурная зависимость электропроводности кристаллов $In_{1-x}Sm_xSe$ в интервале температур 140–294 К и на основе полученных результатов построена температурная зависимость электропроводности в координатах Арениуса. При этом были определены глубины расположения образовавшихся центров и построен их энергетический спектр на основе кристаллов InSe. Установлено, что, изменяя концентрацию атомов Sm в кристалле InSe, можно управлять его электрическими свойствами.

С целью определения параметров, пригодных для использования в преобразователях солнечной энергии, в работе [7] была изучена электропроводность кристаллов $In_{0.99}Sm_{0.01}Se$ и $In_{0.99}Er_{0.01}Se$ и условия ее изменения. На основании результатов экспериментов показано, что физические свойства кристаллов $In_{0.99}Sm_{0.01}Se$ можно контролировать воздействием легирующих добавок и излучения.

В [8] исследована температурная зависимость электрических свойств кристаллов $In_{1-x}Sm_xSe$ ($x=0.01; 0.07$), облученных γ -квантами в интервале температур 142–294 К. Установлено, что причиной изменения электропроводности и термо-ЭДС в исследованных кристаллах является изменение концентрации Sm.

В работе [9] исследованы физические свойства кристаллов $In_{1-x}Sm_xSe$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) в интервале температур 300–800 К. Микротвердость и электрофизические свойства сплавов исследовали методами дифференциального термического и

рентгенофазового анализов. Установлено, что в системе InSe–SmSe вплоть до 7 мол% SmSe образуются твердые растворы замещения на основе InSe. При измерении электрических свойств монокристаллов твердых растворов $In_{1-x}Sm_xSe$ было установлено, что электропроводность растет до температуры 450 К, а затем начинает уменьшаться, что соответствует собственной проводимости. Ширина запрещенной зоны уменьшается от 1.02 эВ для InSe до 0.82 эВ для твердого раствора $In_{0.93}Sm_{0.07}Se$.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Координационное число атомов металла в InSe равно 4, а координационное число атомов Se — 3. Соответственно, 4-координационный атом In образует тетраэдрическую связь с 3-координированным атомом Se, а 1 атом In подвергается sp^3 -гибридизации за счет s^2p -электрона. Изложенное позволяет заключить, что природа химической связи между моноселенидами индия и самария аналогична. Это способствует образованию твердых растворов между InSe и SmSe [9].

Для изучения электрических свойств были получены однородные монокристаллы $In_{1-x}Sm_xSe$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$). Для этого использовались химические элементы следующих марок: In - In 000, Se - В-3 и Sm - М-1. Взвешенные согласно стехиометрии химические элементы In, Sm, Se загружались в кварцевую ампулу, откачиваемую затем до остаточного давления 10^{-4} Па. Монокристаллы $In_{1-x}Sm_xSe$ выращивались методом Бриджмена в вертикальной печи. Скорость движения ампулы в печи составляла 3 мм/час. Все полученные таким образом сплавы были исследованы методами дифференциально-термического и рентгенофазового анализов, измерены их плотности, микротвердости и электрические свойства. Используя полученные результаты, построена диаграмма состояния системы InSe–SmSe. На основании диаграммы состояния определена растворимость SmSe в InSe: 7.1 мол% при комнатной температуре и 7.8 мол% при 520°C. Для проведения экспериментов использовались современные и точные измерительные приборы (ДСК-910, ADVNCE-8D, SINTECP-21, ДРОН-4-07 с использованием $CuK\alpha$ – излучения с шагом 0.05 в диапазоне углов 8-135°, SEM фирмы Zeiss с энергодисперсионным анализатором).

Некоторые характеристики структуры твердых растворов $In_{1-x}Sm_xSe$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$), полученные нами, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Структурные параметры твердых растворов $In_{1-x}Sm_xSe$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$).

Содержание InSe, мол%	Параметры решетки, Å			Объем элементарной ячейки, Å ³	Z	Плотность, г/см ³
	a	c	c/a			
100	4.04	16.93	4.18	240.44	4	5.72
99	4.05	16.93	4.18	240.44	4	5.73
97	4.09	16.97	4.15	246.72	4	5.76
95	4.12	16.98	4.12	249.54	4	5.80
93	4.16	17.02	4.09	254.99	4	5.84

Впервые исследовано влияние γ -облучения в температурном диапазоне 142–294 К на коэффициент Холла и электропроводность кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) компенсационным методом в постоянном электрическом поле по методике, указанной в [10]. В качестве контактного материала использовалась серебряная паста. Контакты размещались на противоположных гранях образцов, имевших форму параллелепипеда с размерами $10 \times 4 \times 2$ мм³.

Образцы были облучены при помощи установки РХУНД-20000 (радиационная химическая установка непрерывного действия) с энергией квантов 1.25 МэВ и дозами облучения $D_\gamma = 0; 10; 30; 50; 70; 80; 90$ и 100 крад. Плотность потока излучения составляла $1.4 \cdot 10^{11}$ квант/с·см². Во всех измерениях ток протекал сквозь образец, а магнитное поле было ориентировано перпендикулярно поверхности кристалла. По знаку термо-ЭДС определено, что твердые растворы $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ обладают проводимостью n -типа.

При облучении γ -квантами дозой 50 крад кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) в них образуются радиационные центры с глубинами залегания в запрещенной зоне 0.13 эВ, 0.05 эВ, 0.02

эВ и 0.01 эВ, соответственно. Электропроводность уменьшается с увеличением дозы облучения из-за компенсации неконтролируемых дефектных центров с глубинами залегания выше валентной зоны на 0.09, 0.03, 0.01 и 0.01 эВ (в кристаллах перечисленных выше составов) радиационными дефектами. В результате концентрация носителей заряда уменьшается, что в итоге приводит к уменьшению электропроводности.

На рис.1 и 2 показана температурная зависимость электропроводности монокристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) при различных дозах γ -облучения. В интервале температур T_d – T_f зависимость $\sigma(T)$ удовлетворительно описывается законом Мотта [5], что соответствует прыжковому механизму проводимости. В диапазоне температур ниже Фогелла–Фулчера ($T_f=170$ К) проводимость практически не зависит от температуры. Температурная область, лежащая между T_f и T_d характеризуется участком, в котором наблюдается слабая температурная зависимость проводимости выше температуры 210 К. Следует отметить, что такой характер проводимости при низких температурах ($T < 170$ К) характерен для кристаллов этого класса [6,7].

Рис. 1. Температурная зависимость электропроводности кристаллов $\text{In}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{Se}$ (без штриха) и $\text{In}_{0.97}\text{Sm}_{0.03}\text{Se}$ (со штрихом); цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначены, соответственно, кривые для необлученных, облученных дозой $D_\gamma=50$ крад, 70 крад, 80 крад, 90 крад и 100 крад кристаллов.

Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности кристаллов $\text{In}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{Se}$ (с двумя штрихами) и $\text{In}_{0.93}\text{Sm}_{0.07}\text{Se}$ (с тремя штрихами); цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначены, соответственно, кривые для необлученных, облученных дозой $D_\gamma=50$ крад, 70 крад, 80 крад, 90 крад и 100 крад кристаллов.

Из рисунков 1 и 2 видно, что проводимость кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01; 0.03; 0.05$ и 0.07) одного и того же состава можно контролировать, регулируя дозу облучения. В частности, при облучении данных кристаллов дозой 50 крад электропроводность снижается, при увеличении дозы облучения до 70 крад электропроводность начинает расти, при облучении дозой 80 крад значение электропроводности практически совпадает с электропроводностью необлученного кристалла, а при облучении дозами 90 и 100 крад оно превышает это значение. Это связано с тем, что с увеличением дозы облучения кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ глубина дефектных центров уменьшается, и при дозе облучения 100 крад получают совершенные кристаллы,

которые могут быть успешно использованы в промышленной электронике.

С увеличением дозы радиации концентрация образующихся дефектных центров увеличивается. Зависимость электропроводности от дозы радиации связана с накоплением простых дефектов V_{In} акцепторного типа.

На основе экспериментальных результатов определена энергия активации носителей заряда. В таблице 2 приведены энергии активации носителей заряда образцов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) до облучения и после облучения различными дозами ($D_\gamma = 0; 50; 70; 80; 90; 100$ крад).

Таблица 2.
Энергии активации носителей заряда в монокристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01; 0.03; 0.05$ и 0.07) до и после γ -облучения различными дозами.

Доза облучения D_γ , крад	Энергия активации E_a , эВ			
	$\text{In}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{Se}$	$\text{In}_{0.97}\text{Sm}_{0.03}\text{Se}$	$\text{In}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{Se}$	$\text{In}_{0.93}\text{Sm}_{0.07}\text{Se}$
0	0.09	0.03	0.01	0.01
50	0.13	0.05	0.02	0.01
70	0.1	0.04	0.02	0.0416
80	0.09	0.03	0.01	0.033
90	0.07	0.03	0.01	0.025
100	0.06	0.02	0.01	0.0166

Из таблицы видно, что с ростом количества Sm в кристаллах, а также с увеличением дозы γ -облучения энергия активации носителей заряда уменьшается. В высокоомных и легированных редкоземельными элементами кристаллах InSe, облученных γ -квантами, при низких температурах коэффициент Холла от температуры не зависит, а энергия активации электропроводности возрастает

с ростом температуры. Это связано с термическим опорожнением примесных уровней в запрещенной зоне исследуемого полупроводника при низких температурах. Установлено, что концентрация носителей заряда увеличивается в результате замены атомов In атомами Sm в составе образцов InSe (табл. 3). Такая замена приводит к росту ширины запрещенной зоны монокристаллов InSe.

Таблица 3.
Концентрация носителей тока в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$.

Состав	Концентрация носителей тока n , см^{-3}
InSe	$1 \cdot 10^{14}$
$\text{In}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{Se}$	$7 \cdot 10^{14}$
$\text{In}_{0.97}\text{Sm}_{0.03}\text{Se}$	$4 \cdot 10^{15}$
$\text{In}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{Se}$	$1.76 \cdot 10^{16}$
$\text{In}_{0.93}\text{Sm}_{0.07}\text{Se}$	$8 \cdot 10^{16}$

На рисунках 3а, 3б, 3в и 3г представлены температурные зависимости холловской подвижности носителей заряда для кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ при $x=0.01, 0.03, 0.05$ и 0.07 , соответственно. Видно, что с заменой атомов In на атомы Sm в необлученных кристаллах температурный коэффициент подвижности уменьшается, а с увеличением дозы γ -облучения температурный коэффициент растет. Это

означает, что основным механизмом рассеяния носителей является рассеяние на заряженных дефектных центрах, после облучения рассеяние усиливается и соответствует рассеянию на слабо заряженных дефектных центрах [11]. Механизм рассеяния определяется температурной зависимостью холловской подвижности носителей заряда.

Рис. 3а. Температурная зависимость холловской подвижности носителей заряда кристалла $\text{In}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{Se}$: 1 – до и 2 – после облучения дозой 100 крад.

Рис. 3б. Температурная зависимость холловской подвижности носителей заряда кристалла $\text{In}_{0.97}\text{Sm}_{0.03}\text{Se}$: 1 – до и 2 – после облучения дозой 100 крад.

Рис. 3в. Температурная зависимость холловской подвижности носителей заряда кристалла $\text{In}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{Se}$: 1 – до и 2 – после облучения дозой 100 крад.

Рис. 3г. Температурная зависимость холловской подвижности носителей заряда кристалла $\text{In}_{0.93}\text{Sm}_{0.07}\text{Se}$: 1 – до и 2 – после облучения дозой 100 крад.

Подвижность носителей заряда в полупроводниках ограничивается их столкновениями с фонами, а также кулоновским взаимодействием с атомами ионизированных донорных и акцепторных примесей. Из рисунков 3а,б,в,г можно определить, что для кристаллов $\text{In}_{0.99}\text{Sm}_{0.01}\text{Se}$ до облучения холловская подвижность $\mu \sim T^{0.26}$, а после облучения $\mu \sim T^{0.27}$, для кристаллов $\text{In}_{0.97}\text{Sm}_{0.03}\text{Se}$ до облучения $\mu \sim T^{0.24}$, а после облучения $\mu \sim T^{0.28}$, для кристаллов $\text{In}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{Se}$ до облучения $\mu \sim T^{0.22}$, а после облучения $\mu \sim T^{0.43}$, для кристаллов $\text{In}_{0.93}\text{Sm}_{0.07}\text{Se}$ до облучения $\mu \sim T^{0.1}$, а после облучения $\mu \sim T^{0.6}$.

На основании приведенных экспериментальных результатов можно сказать, что если холловская подвижность исследуемых кристаллов до облучения незначительно возрастала с температурой, то после γ -облучения этот рост становится весьма заметным. Сравнительный анализ электропроводности и коэффициента Холла в высокоомных кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01, 0.03, 0.05$ и 0.07), облученных γ -квантами, показал, что экспоненциальная температурная зависимость электропроводности $\sigma(T)$ и коэффициент Холла R_x связаны не с температурной зависимостью концентрации свободных электронов, а с температурной зависимостью холловской подвижности $\mu(T)$. Это согласуется с результатами работы [12].

Заключение и выводы

Установлено, что при облучении кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x = 0.01; 0.03; 0.05; 0.07$) γ -квантами дозой 50 крад в запрещенной зоне образуются радиационные центры глубиной, соответственно, 0.13 эВ, 0.05 эВ, 0.02 эВ и 0.01 эВ, и уменьшается электропроводность. Причина заключается в уменьшении концентрации носителей заряда в кристаллах этих составов в результате компенсации неконтролируемых дефектных центров, имеющих глубину,

соответственно, 0.09 эВ; 0.03 эВ; 0.01 эВ и 0.01 эВ, образующимися радиационными центрами.

При увеличении дозы облучения γ -квантами кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ новые радиационные центры не образуются, но концентрация их растет, что приводит к увеличению электропроводности за счет неосновных носителей. Зависимость электропроводности от дозы радиации связана с накоплением простых дефектов V_{In} акцепторного типа.

С увеличением количества Sm в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ ($x=0.01, 0.03, 0.05$ и 0.07) концентрация носителей заряда и энергия активации уменьшаются, а при γ -облучении концентрация носителей заряда увеличивается, а энергия активации уменьшается.

Установлено, что основным механизмом рассеяния носителей является рассеяние на дополнительных дефектных центрах. Рассеяние увеличивается после облучения, а холловская подвижность носителей заряда увеличивается с ростом температуры и для всех изученных составов проявляет тенденцию роста показателя степени экспоненциального закона после γ -облучения.

Показана возможность использования кристаллов $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ при изготовлении радиоизмерительных приборов в ядерных реакторах.

Установлено, что при замещении в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ атомов In атомами Sm и увеличения дозы γ -облучения кристалл подвергается процессу очистки, что обеспечивает его совершенство, в результате чего эти кристаллы можно успешно использовать в различных областях промышленной электроники. Изменением содержания самария в кристаллах $\text{In}_{1-x}\text{Sm}_x\text{Se}$ при низких температурах можно управлять величинами электропроводности и холловской подвижности в них.

Список литературы

1. Гусейнов Г.Д., Искендеров Г.И., Багирзаде Э.Ф., Керимова Э.М. Воздействие жестких излучений на монокристаллы InSe. Препринт №3 ИФАН, 1984, с.16.
2. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Исмаилов А.А. Перенос заряда по локализованным состояниям в монокристалле InSe и InSe<Sn>. Физика Низких Температур, 2010, т.36, №7, с. 805–808.
3. Ismailov A.A., Gasanov N.Z., Ismailov A.A., Ismailova P.H., Abdinbekov S.S., Magerramov A.B., Velibekov X.Sh. Energy Spektrum of Levels In_{1-x}Sm_xSe Crystals. Norwegian journal of development of the International Science. Physical Sciences. 2023, №103, p.43-46.
4. Мастеров В.Ф., Захаренков Л.Ф. Редкоземельные элементы в полупроводниках A³B⁵. ФТП, 1990, т. 21, №4, с.610-630.
5. Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi₂Te₃. М., Наука, 1972.
6. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Исмаилов А.А. Влияние γ -облучения на параметры локализованных состояний в монокристаллах p-InSe и n-InSe<Sn>. Физика Низких Температур, 2010, т.36, №4, с.394-397.
7. Исаков Г.И., Исмаилов А.А., Исмаилова П.Г., Исмаилов А.А., Абдинбеков С.С., Велибеков Х.Ш., Оруджев Т.Я. Электрические свойства монокристаллов In_{0.99}Sm_{0.01}Se и In_{0.99}Er_{0.01}Se для солнечных элементов. Международный журнал, Альтернативная энергетика и экология, 2022, №6, с.36-43, Саров.
8. Ismailov A.A., Gasanov N.Z., Ismailov A.A., Nasrullaeva Z.M. Influence of γ -irradiation on the Electrophysical Properties of In_{1-x}Sm_xSe Single Crystals. American Journal of social and Humanitarian Research. Global Search, Network, 2022, vol.3, issue 5, p.119-122.
9. Рустамов П.Г., Халилов А.О., Алиджанов М.А., Алиев О.М. Исследование твердых растворов моноселенида самария в InSe. Неорганические материалы, 1978, т.14, №7, с.1261-1264.
10. Абасова А.З., Мадатов Р.С., Стафеев В.И. Радиационно стимулированные процессы в халькогенидных структурах. Баку: Элм, 2010. -349 с.
11. Гусейнов Дж.И., Джафаров Т.А. Влияние γ -облучения на электрофизические свойства термообработанных монокристаллов Tb_xSn_{1-x}Se. ФТП, 2012, т.46, в.4, с.447-449.
12. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рзаев Р.М., Рагимова Н.А., Амирова С.И. К вопросу об электрофизических свойствах монокристаллов n-InSe. ФТП, 2016, т.50, в.1, с.35-38.